

Die 4. Seite und der Flächeninhalt des Sehnenvierecks mit numerischem Beispiel

Harald Schröder

2015

Abstract: Wir werden hier zwei unbekannte Flächenformeln herleiten. Außerdem wird die 4. Seite bei 3 gegebenen Seiten berechnet, unter der Voraussetzung, dass der Kreismittelpunkt im Sehnenviereck ist.

Key words: Sehnenviereck - Diagonale - Seite - Flächeninhalt - Umkreisradius - Winkel

Wir addieren die Flächeninhalte der 4 gleichschenkligen Dreiecke mit den Basen a, b, c, d , wobei wir als Fläche das halbe Produkt aus Basis (Grundseite) und Höhe verwenden (vgl. Abbildung).

Für den Flächeninhalt F erhalten wir dann:

$$F = \frac{r}{2} \cdot \left(a \cdot \cos \frac{\alpha_m}{2} + b \cdot \cos \frac{\beta_m}{2} + c \cdot \cos \frac{\gamma_m}{2} + d \cdot \cos \frac{\delta_m}{2} \right)$$

Nach der Abbildung haben wir:

$$\sin \frac{\alpha_m}{2} = \frac{a}{2r} \quad \sin \frac{\beta_m}{2} = \frac{b}{2r} \quad \sin \frac{\gamma_m}{2} = \frac{c}{2r} \quad \sin \frac{\delta_m}{2} = \frac{d}{2r}$$

Mit $\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$ folgern wir:

$$\begin{aligned} \cos \frac{\alpha_m}{2} &= \frac{\sqrt{4r^2 - a^2}}{2r} & \cos \frac{\beta_m}{2} &= \frac{\sqrt{4r^2 - b^2}}{2r} \\ \cos \frac{\gamma_m}{2} &= \frac{\sqrt{4r^2 - c^2}}{2r} & \cos \frac{\delta_m}{2} &= \frac{\sqrt{4r^2 - d^2}}{2r} \end{aligned}$$

Setzen wir nun diese Ausdrücke in die erste Flächenformel ein, so ergibt sich:

$$F = \frac{1}{4} \cdot \left(a \cdot \sqrt{4r^2 - a^2} + b \cdot \sqrt{4r^2 - b^2} + c \cdot \sqrt{4r^2 - c^2} + d \cdot \sqrt{4r^2 - d^2} \right) \quad (1)$$

Damit haben wir die Fläche als Funktion vom Radius und den vier Seiten. Wir werden jetzt sehen, wie sich eine Seite durch die anderen drei Seiten ausdrücken läßt.

Im Sehnenviereck ist die Summe der Gegenwinkel gleich 180° . Also haben wir $\alpha + \gamma = 180^\circ$. Aufgrund der 4 gleichschenkligen Dreiecke erkennen wir:

$$\beta_1 = \alpha_2 \quad \delta_1 = \gamma_2$$

Damit können wir schließen:

$$\alpha = \alpha_1 + \beta_1 \quad \gamma = \gamma_1 + \delta_1$$

und bekommen schließlich:

$$\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 + \delta_1 = 180^\circ \quad (2)$$

Mit Hilfe der 4 gleichschenkligen Dreiecke folgern wir auch:

$$\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2 + \delta_2 = 180^\circ \quad (3)$$

Nach der Abbildung ist:

$$\cos \beta_1 = \frac{a}{2r} \quad \cos \gamma_1 = \frac{b}{2r} \quad \cos \delta_1 = \frac{c}{2r}$$

und mit Gleichung (2):

$$\frac{d}{2r} = \cos \alpha_1 = \cos(180^\circ - \beta_1 - \gamma_1 - \delta_1)$$

Also:

$$d = 2r \cdot \cos \left(180^\circ - \arccos \frac{a}{2r} - \arccos \frac{b}{2r} - \arccos \frac{c}{2r} \right)$$

Damit ist die Bestimmung der Seite d mit dem Radius und den Seiten a, b, c möglich. Die Fläche ist daher eine Funktion des Radius und drei Seiten.

Mit den Höhen der Dreiecke senkrecht zu den Radien ergibt sich durch die Flächenformel für Dreiecke:

$$F = \frac{r^2}{2} \cdot (\sin \alpha_m + \sin \beta_m + \sin \gamma_m + \sin \delta_m)$$

Wegen der gleichschenkligen Dreiecke haben wir $\alpha_m = 180^\circ - 2\alpha_2$. Aufgrund von $\sin(180^\circ - \varphi) = \sin \varphi$ bekommen wir:

$$\sin \alpha_m = \sin(180^\circ - 2\alpha_2) = \sin 2\alpha_2$$

Mit dieser Einsetzung erhalten wir:

$$F = \frac{r^2}{2} \cdot (\sin 2\alpha_2 + \sin 2\beta_2 + \sin 2\gamma_2 + \sin 2\delta_2) \quad (4)$$

Mit Gleichung (3) kann aus drei dieser Winkel der vierte Winkel bestimmt werden, so dass der Flächeninhalt eine Funktion vom Radius und drei dieser Winkel ist.

Bei all diesen Formeln gilt die Voraussetzung, dass der Kreismittelpunkt im Sehnviereck ist. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, so kann man zur Berechnung der 4. Seite eine Formel bei Bartsch [1] Kapitel 6.5 S.231 für den Umkreisradius verwenden. Wir lösen diese Formel nach Null auf und erhalten dann:

$$0 = \frac{(ab + cd)(ac + bd)(bc + ad)}{(s - a)(s - b)(s - c)(s - d)} - 16r^2$$

mit $2s = a + b + c + d$.

Wir dividieren durch 16:

$$0 = f(d) = \frac{(ab + cd)(ac + bd)(bc + ad)}{(b + c + d - a)(a + c + d - b)(a + b + d - c)(a + b + c - d)} - r^2$$

Zur Berechnung der 4. Seite müssen dann numerische Verfahren z.B. das Newton-Verfahren

$$d_{n+1} = d_n - \frac{f(d_n)}{f'(d_n)}$$

verwendet werden. Dabei ist $f'(d)$ die Funktion f abgeleitet nach d und ausgewertet an der Stelle d . Wir bilden nun die Ableitung nach d mit Quotienten- und verallgemeinerter Produktregel:

$$\begin{aligned}
 f'(d) = & ((b+c+d-a)(a+c+d-b)(a+b+d-c)(a+b+c-d))^{-2} \\
 & \cdot \{ [c \cdot (ac+bd)(bc+ad) + (ab+cd) \cdot b \cdot (bc+ad) \\
 & + (ab+cd)(ac+bd) \cdot a] \cdot (b+c+d-a)(a+c+d-b)(a+b+d-c)(a+b+c-d) \\
 & - [(ab+cd)(ac+bd)(bc+ad) \cdot [(a+c+d-b) \\
 & \cdot (a+b+d-c)(a+b+c-d) + (b+c+d-a)(a+b+d-c) \\
 & \cdot (a+b+c-d) + (b+c+d-a)(a+c+d-b)(a+b+c-d) \\
 & - (b+c+d-a)(a+c+d-b)(a+b+d-c)] \} \quad (5)
 \end{aligned}$$

Wir behandeln jetzt ein Beispiel mit $r=9.1\text{cm}$, $a=17.9\text{cm}$, $b=6.6\text{cm}$ und $c=9.9\text{cm}$. Rechnet man nach dem Newton-Verfahren mit dem Startwert $d_1=8\text{cm}$ so erhält man schließlich $d=7.797136\text{cm}$ dabei ist der Umkreismittelpunkt nicht im Sehnenviereck. Eine zweite Lösung bekommt man mit der anderen Formel zu $d=13.136439\text{cm}$, wenn der Umkreismittelpunkt im Sehnenviereck ist.

Eine allgemeinere Flächenformel für das Sehnenviereck findet sich in Bronstein [2] Kapitel 2.6.1 S. 193 als Funktion von den 4 Seiten:

$$F = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

Daraus ergeben sich $F = 83.113353\text{cm}^2$ bzw. $F = 121.879077\text{cm}^2$ als Flächeninhalte. Die Zeichnungen sind verkleinert:

Weitere trigonometrische Probleme, die in der Fachliteratur kaum vorkommen, befinden sich bei Schröer [3].

Literatur

- [1] Hans-Jochen Bartsch „Taschenbuch mathematischer Formeln“
7.-9.Auflage 1986 VEB Fachbuchverlag Leipzig
- [2] I.N. Bronstein, K.A. Semendjajew „Taschenbuch der Mathematik“ Teubner
Verlagsgesellschaft Leipzig 1985 22.Auflage
- [3] Harald Schröer „Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst“ Wissen-
schaft & Technik Verlag Berlin 2001